

புலம்
செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

சோமாசி மாறனார் – புராண ஒப்பீட்டுப் நோக்கு

Somasi Maranar – A Mythical Comparative Study

முனைவர் கோகுல் இரா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலய கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் –046.

Dr Gokul R, Assistant Professor, Department of Tamil, Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya college of arts and science, Coimbatore – 046

Abstract

Somasi Maranar is a famous one among the 63 Nayanmars, the devotees of Lord Shiva. If we analyse various religious scriptures like Thiruthondar Puranam, Thiruvandhadhi and Thiruambar Puranam explains the life history of Somasi Maranar in detail. Moreover these text explains the structural differences of Epics, changes in vedhas, invariably being a devotee of Lord Shiva and being compationate along with fellow devotees as such devotions of saiva are expressed clearly through it.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவரான சோமாசி மாறனாரின் வரலாற்றை திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி, திருத்தொண்டர் புராணம், திருஅம்பர்ப் புராணம் ஆகிய நூல்களின்வழி ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தால் மாறனாரின் வரலாறு நன்கு துலக்கம்பெறுகிறது. மேலும் புராண அமைப்பு வேறுபாடுகள், வேத வேள்வி மடைமாற்றம், எத்தன்மையராயினும் ஈசனார் அன்பராயின் வழிபடுவது, அடியார் இணக்கம் போன்ற சைவ ஒழுக்கலாறுகள் கட்டமைக்கப்பட்ட சூழல் போன்றவையும் இதனால் வெளிப்படுகின்றன.

Keywords:

சோமாசி மாறன் வரலாறு – சுந்தரரின் தொகுப்பும் முதற்பதிவும் – திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி, திருத்தொண்டர் புராணம், திருஅம்பர்ப் புராணம் கூறும் மாறனார் வரலாறு – நம்பியாண்டார் நம்பி கூறியதையே சேக்கிழார் கூறுதல் – திருஅம்பர்ப் புராணம் தோன்றிய வரலாறு - அந்தணர் – திருவைந்தெழுத்து ஓதுபவர் – சிவனடியார் பேணுபவர் – சுந்தரரின் உற்றார் – வேத வேள்வியும் சிவவேள்வியும் – திருத்தொண்டர் புராணத்தில் மாறனார் பெயரில்லை – இல்லறத்தார் என்ற குறிப்பில்லை – சுந்தரர் தொர்பும் இறைக்காட்சியும் - புலையராக இறைவன் வருதல் – எத்தன்மைத்தாயினும் ஈசனார் அன்பர்.

புலம்

செயல்பாடுகள் காண்ப தருடி

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காராண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

சைவ சமயத்தை மெய்யியல் இயக்கமாகக் கட்டமைக்கும் செயல்கள் மணிமேகலைக் காப்பியத்தின் காலத்திற்கு முன்பே வழக்கிலிருந்துள்ளதைக் காணமுடிகிறது. ஆனால் பொ.ஆ.பின். நான்கு, ஐந்தாம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்தவர்களாகக் கருதப்பெறும் காரைக்காலம்மையாரும் திருமூலரும் மெய்யியல், பத்திமை, வழிபடு நெறிமுறைகள், சின்னங்கள் போன்றவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கி சைவத்தைப் பேரியக்கமாக வளர்த்தெடுக்கும் முயற்சியின் முன்னோடிகள் என்பதை அவர்தம் இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. பொ.ஆ.பின். ஆறு, ஏழு, எட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் தேவார மூவர் உட்பட்ட பல சைவ அறிஞர்கள் அதனை மக்கள் இயக்கமாகக் கொண்டு செலுத்தினர். இவர்களின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகளின் விளைவாகப் பொ.ஆ.பின். பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் சேக்கிழார் தமிழ்நிலத்தில் வாழ்ந்த பல்வேறு சைவ ஆளுமைகளின் பத்திச் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து அவ்வொருங்கிணைப்பின் மூலம் சைவத் திருக்கூட்ட இயக்கமாக அதனை வளர்த்தெடுத்தார். அவ்வொருங்கிணைப்பு முயற்சிதான் 'திருத்தொண்டர் புராணம்' என்னும் இலக்கியமாக வெளிப்பட்டது.

சுந்தரரின் தொகுப்புப் பணி

தேவார மூவருள் காலத்தாற் பிந்தியவரான சுந்தரர்தான் அவரது காலத்திலும் அவருக்கு முன்பும் வாழ்ந்த சைவர்களைத் தொகுத்துப் பதிவுசெய்யும் முயற்சியில் முதன்முதலாக ஈடுபட்டவர் என்று சொல்லலாம். அவருக்கு முன்பு இத்தகைய தொகுப்பு நடந்துள்ளதாக உறுதியாகத் தெரியவில்லை. அத்தொகுப்புதான் திருவாரூரில் அவர் பாடிய 'திருத்தொண்டத்தொகை' என்னும் பதிகம். சிவபெருமான் மீது பத்தி கொண்ட அறுபது ஆளுமைகளின் பெயர்ப்பட்டியல் அது. வரலாற்றில் சிலரது பெயர் சுந்தரரின் திருத்தொண்டத்தொகை மூலமாகவே வெளிப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சுந்தரர் அளித்த பெயர்ப்பட்டியலைக் கொண்டு பொ.ஆ.பின். ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பத்தாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வாழ்ந்த நம்பியாண்டார் நம்பி அப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஆளுமைகளின் வரலாற்றைச் சுருக்கமாக 'திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி' என்னும் தனிநூலாக்கினார். "தனியடியார்களை அறுபத்து மூவர் என்று கணக்கிட்டு முதலில் உணர்த்தியவர் நம்பியாண்டார் நம்பியே" (பன்னிரு திருமுறை வரலாறு, முதற்பகுதி, ப. 18) என்பது வரலாறு. இவர்கள் இருவரின் தொகுப்பு, வகுப்புகளை வைத்துக்கொண்டுதான் சேக்கிழார் வரலாறும் புனைவுமாக திருத்தொண்டர் புராணத்தை இயற்றினார்.

“அந்த மெய்ப் பதிகத்து அடியார்களை

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

நந்தம் நாதனாம் நம்பியாண்டார் நம்பி

புந்தி யாரப் புகன்ற வகையினால்

வந்த வாறு வழாமல் இயம்புவாம்”

(திருத்தொண்டர் புராணம், பா. 49)

என்ற அவர்தம் பாடலே அதற்குச் சான்று.

திருத்தொண்டர் புராணத்துள் சேக்கிழார் விரித்துரைத்த தனியடியார்களுள் ஒருவர் சோமாசி மாறனார். அதிலுள்ள சில குறிப்புகளும் சோமாசி மாறனார் குறித்தெழுந்த பிற நூல்கள் தரும் செய்திகளும் குறிப்பிடத்தக்க வரலாற்று வெளிச்சத்தை அளிப்பவை. அவற்றைத் தொகுத்து விளக்கப்படுத்திக் கொள்வதே இக்கட்டுரைச் செல்நெறி.

சோமாசி மாறன் என்ற பெயர் சுந்தரரால்தான் முதன்முதலில் தெரியவருகிறது. சுந்தரர் தனது திருத்தொண்டத் தொகையில் ஊர்ப்பெயரோடு அவரைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

“அம்பரான் சோமாசி மாறனுக்கும் அடியேன்”

(தேவாரத் திருப்பதிகங்கள், 7:39:5)

என்பது சுந்தரர் கூற்று.

மாறனார் வெளிப்படும் மூன்று நூல்கள்

சோமாசி மாறனாரின் வரலாறு மூன்று நூல்களின் மூலமாகத் தெரியவருகிறது. 1. நம்பியாண்டார் நம்பி இயற்றிய திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி, 2. சேக்கிழார் இயற்றிய திருத்தொண்டர் புராணம், 3. மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை இயற்றிய திருஅம்பர்ப் புராணம் என்பன.

அம்பர் என்னும் இடத்தில் அந்தணர் குலத்தில் தோன்றியவர் சோமாசி மாறனார். அவர் வேதம் சொல்லும் மெய்ப்பொருளை அறிந்தவர். சிவாயநம என்னும் திருவைந்தெழுத்தை ஓதுபவர். சுந்தரரின் உற்ற நண்பர் என்பது நம்பியாண்டார் நம்பியின் திருத்தொண்டர் புராணம் குறிப்பிடும் சோமாசி மாறனாரின் வரலாறு.

“சூதப் பொழில் அம்பர் அந்தணன் சோமாசி மாறனென்பான்

வேதப் பொருள் அஞ்செழுத்தும் விளம்பி யல்லால் மொழியான்

நீதிப் பரன்மன்னு நித்த நியமன் பரவை யென்னும்

மாதுக்குக் காந்தன்வன் தொண்டன் தனக்கு மகிழ்துணையே”

(திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி, பா. 40)

என்பது அப்பாடல்.

புலம்
செய்தியைக் காண்ப தருது

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

திருத்தொண்டர் புராணமும் மாறனாரும்

திருத்தொண்டர் புராணத்தில் வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கத்தில் சேக்கிழார் ஆறு பாடல்களில் சோமாசி மாறனாரின் வரலாற்றைக் கூறுகிறார். (திருத்தொண்டர் புராணம், பா. 3635 – 3640) முதல் ஐந்து பாடல்கள் சோமாசி மாறனாரின் வரலாறாகவும் ஆறாவது பாடல் நம்பியாருராகிய சுந்தரர் துதியாகவும் அமைந்துள்ளது. பொதுவாக நம்பியாண்டார் நம்பி நாயன்மார்கள் பற்றிக் கூறும் செய்திகளை விரிவாக உரைப்பது சேக்கிழார் இயல்பு. பெரும்பான்மையான நாயன்மார்களின் வரலாறு அத்தன்மைத்தே. அனால் சோமாசி மாறனாரின் வரலாறு அவரால் அப்படியுரைக்கப்படவில்லை. நம்பியாண்டார் நம்பி ஒரேயொரு பாடலில் சோமாசி மாறனார் குறித்து என்ன செய்திகளைக் குறிப்பிட்டுள்ளாரோ, அவற்றையே ஐந்து பாடல்களாகச் சேக்கிழார் இயற்றியுள்ளார். மறையவர், வேள்வி இயற்றுபவர், திருவைந்தெழுத்து ஓதுபவர், சிவனடியார்களைப் பேணுபவர், சுந்தரரின் நண்பர் என்பதுதான் சோமாசி மாறனார் குறித்து சேக்கிழார் தரும் வரலாறு. நம்பியாண்டார் நம்பி குறிப்பிட்ட சோமாசி மாறனாரின் பெயர் சேக்கிழாரால் குறிப்பிடப்படாமல் இருப்பதும் நோக்கத்தக்கது.

மூன்றாவது தனிநூலான திருஅம்பர்ப் புராணம் முப்பத்தியெட்டு பாடல்களால் சோமாசி மாறனாரின் வரலாற்றைச் சற்று விரிவாகவே பேசுகிறது. (திருஅம்பர்ப் புராணம், பதின்மூன்றாவது படலம், பா. 777 – 814). சோமாசி மாறனார் குறித்து திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியும் திருத்தொண்டர் புராணமும் குறிப்பிடாத செய்திகளை திருஅம்பர்ப் புராணம் குறிப்பிடுகிறது.

திருஅம்பர்ப் புராணம் எழுந்த வரலாறு

மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை இயற்றிய திருஅம்பர்ப் புராணம் பதினைந்து படலங்களையும் ஆயிரத்தேழு செய்யுட்களையும் உடையது. இதில் பதின்மூன்றாவது படலம் 'மாறநாயனார் வழிபடு படலம்'. இப்பகுதியே சோமாசி மாறனாரின் வரலாற்றை விளக்கப்படுத்துகிறது. "சிறிய வரலாற்றையும் வரிவாக அமைத்துப்பாடும் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையின் பாவன்மையை இப்படலத்தால் அறியலாம்" என்பார் உ.வே.சாமிநாதர். (ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம், இரண்டாம் பாகம், ப.213).

திருஅம்பர்ப் புராணம் எழுதப்பட்ட வரலாறு குறிப்பிடத்தக்கது. உ.வே. சாமிநாதர் எழுதிய மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையின் சரித்திரம் இப்புராணம் எழுதப்பட்ட வரலாற்றை எடுத்துக்காட்டுகிறது. சோமாசி மாறனாரின் வரலாற்றை அணுகும்பொழுது திருஅம்பர்ப் புராணம்

புலம்
செயல்பொருள் காண்பு தருது

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

எழுந்த வரலாற்றையும் அறிந்துகொள்வது மிகத் தேவையானது. ஏனெனில் நம்பியாண்டார் நம்பியும் சேக்கிழாரும் மிகச் சுருக்கமாகக் கூறிய சோமாசி மாறனாரின் வரலாறு இப்புராணத்தால்தான் விரிவாகத் துலக்கம் பெறுகிறது. எனவே இப்புராணத்தின் வரலாறும் இவண் சுருக்கமாகக் காண்பது பொருந்தும்.

அம்பர் என்னும் இடத்தில் (மயிலாடுதுறைக்கு அருகிலுள்ள ஊர்) மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை தங்கியிருந்தபொழுது அவ்வூரைச் சேர்ந்த வேலுப்பிள்ளை முதலியோர் அம்பர் தலத்திற்குரிய வடமொழிப் புராணத்தைத் தமிழில் பாட வேண்டும் என்று அவரிடம் கேட்டுக் கொண்டனர். அவர் வடமொழி எட்டுச் சுவடிகளைப் பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. திருமங்கலக்குடி சேஷையங்கார் என்பவருக்குக் கடிதம் எழுதி தஞ்சை சரசுவதி மகால் நூல் நிலையத்தில் தேடிப்பார்க்கச் செய்தார். அவர் அரிதின் முயன்று அவ்வடமொழிப் புராண ஏடுகளைக் கண்டடைந்து பிரதிசெய்து 1869ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதத்தில் அனுப்பிவைத்தார். தக்க வடமொழி அறிஞர்களைக் கொண்டு தமிழ் உரைநடையில் அதனை மொழிபெயர்த்து வைத்துக்கொண்டு மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை பாப்புணையத் தொடங்கினார். அவர் பாடல்களைச் சொல்ல சிவப்பிரகாசர் என்னும் வீரசைவ மாணாக்கர் ஏட்டில் எழுதி வந்தார். (ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம், முதல் பாகம், பக். 328, 329).

சில நாட்கள் கழிந்த பின்னர் உ.வே.சாமிநாதர் மூலமாக அப்புராணத்தில் சில திருத்தங்களைச் சொல்லித் திருத்தி அந்நூலை முற்றுவித்தார். இப்படித் திருத்தம் செய்தமைக்கு அவர் தன்னிடம் ஒரு காரணத்தைக் கூறியதாக உ.வே. சாமிநாதர் பதிவு செய்துள்ளார். “எழுதுகிறவர்களில் நான் சொன்னபடியே எழுதுவோருமுண்டு. வேறுபடத்திருத்தித் தம் மனம்போனவாறே ஆங்காங்கே எழுதுவோருமுண்டு. இப்புத்தகத்தை இதுவரையில் எழுதிவந்தவர் இரண்டாம் வகையைச் சேர்ந்தவராதலால் ஐயற்றுப் படிப்பித்து இப்பொழுது திருத்தும்படிச் செய்தேன்” என்பது அப்பதிவு. (ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம், முதல் பாகம், ப.83). பின்னர் நல்ல நாள் பார்த்து சிறப்பாகத் திருஅம்பர்ப் புராணம் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது.

திருஅம்பர்ப் புராணம் குறித்து மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழறிஞரான தியாகராச செட்டியார் சொன்ன கருத்தும் அதற்கு மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை சொன்ன காரணமும் முக்கியமானவை. “பாலியத்திற் செய்த உறையூர்ப் புராணத்தைப் போல இப்புராணம் யோசித்துச் செய்யப்படவில்லை. அம்மாதிரி செய்தால் மிக நன்றாகவிருக்கும்” என்று தியாகராச செட்டியார் கூற, “அவ்வாறு அந்நூல் அமைந்ததற்குக் காரணம் வல்லூர்த் தேவராச பிள்ளையின்

புலம்
உண்மையை அறியும் திறன்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காரணத்தினை
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

பேருபகாரந்தான். அவரைப் போல யாரேனும் என்னைக் கவலையில்லாமல் ஆதரித்து வைத்திருந்தால் இன்னும் எவ்வளவோ செய்வேனே” என்று மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை காரணங் கூறினார். (ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம், முதல் பாகம், ப.122). எழுத்தாளர்களைப் பேணினால் இலக்கியம் செழிப்புறும் என்பது அவர் கருத்து.

திருமங்கலக்குடி சேஷையங்கார் கடிதம் திருஅம்பர்ப் புராணம் எத்தனை அரும்பாடுபட்டு எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. “இவ்விடம் தஞ்சையில் தங்கள் பெருங்கருணையால் சேஷமமாயிருக்கின்றேன்... தாங்களன்புடன் வரைந்தனுப்பிய நாளது மாதம் 2-ந் தேதியுள்ள கடிதம் கிடைத்தது. கோயிலுக்கும் இதற்குமாய் அலைந்து கொண்டிருந்ததால் பங்கி அனுப்பத் தவக்கப்பட்டது. அதை மன்னிக்க வேண்டும். இவ்விடம் வேந்திருக்கைக் கலைமகள் விளக்க இல்லத்திலிருந்து எழுதுவித்த ஸ்ரீஅம்பர் சேஷத்திர புராணக் கிரந்த புத்தகம் 1க்கு ஏடு 40; மேற்படி புத்தகத்தை இத்துடன் பங்கி மார்க்கமாய்த் தங்களிடத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறேன்... மாயூரம் கலெ. அவர்கள் சில ஸ்தலக் கிரந்தங்களைத் தாம் பார்க்க வேண்டி 200 கிரந்தங்களைக் குறித்தனுப்ப 40 கிரந்தம் அகப்பட்டு எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படியாய் இன்னின்ன பக்கத்திலிருக்கிறதென்று அறிய ஒரு நூறு ஆசாமிகளாய் ஒரு ஆண்டு பிரயாசைப்படினும் அமையாத மிகுதியுள்ளதாயும், பகிரங்கத்திற் கிடைக்கக் கூடாமல் பிரைவேட்டிலாக வேண்டியதாயுமிருந்தும், அத்தல மகாதேவனருளினாலும், கனம் பொருந்திய தங்கள் கீர்த்திப் பிரதாபத்தினாலும் இப்படிப்பட்ட அருமையான தல அபிமானிகள் முப்பணிகளிற் சிறந்த பணியிஃதே என்று கருதித் துணிந்த பத்திப் பொருளினாலுமே இந்தக் கிரந்தம் அகப்பட்டதேயன்றி, ஏகதேசம் வழங்கிய பொருட் செலவினாலென்று நினைக்கத்தகாது. வெகு பிரயாசைப்பட்டு 4-மாத காலமாய்ப் பரிசீலனை செய்து பார்த்ததில் இனியகப்படாதென்றே நினைத்துவிட்டோம். ஏதோ அகஸ்மாத்தாய் ஒரு பெரும் புத்தகத்தின் மத்தியிலிருப்பதாய்ப் பார்த்து வந்ததில் அகப்பட்டது. ரூ.20 செலவாகியிருக்கிறது” (ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம், இரண்டாம் பாகம், பக். 314, 315). சேஷையங்காரின் கடிதம் குறிப்பிட்டதைப் போல இத்தனை அரும்பாடுபட்டு எடுத்திரட்டி இப்புராணம் எழுதப்பட்டதன் காரணமாகவே நம்பியாண்டார் நம்பியும் சேக்கிழாரும் சுருக்கமாகக் கூறிய சோமாசி மாறனாரின் வரலாறு விரிவாக உலகிற்குக் கிடைத்துள்ளது.

அம்பர் தலத்துப் பதிகங்கள்

அம்பரில் இரண்டு பாடல்பெற்ற தலங்கள் உள்ளன. ஒன்று அம்பர் மாகாளம். மற்றொன்று அம்பர்ப் பெருந்திருக்கோயில் என்பன. இரண்டு தலங்களுக்கும் திருஞானசம்பந்தர் பாடிய

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ் PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

தேவாரப் பதிகங்கள் கிடைக்கின்றன. திருத்தொண்டர் புராணம் திருஞானசம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் இணைந்தே அத்தலத்திற்குச் சென்றனர்; ஒன்றாகத் தங்கியிருந்து அம்பர் திருத்தோயில் இறைவனை வணங்கினர் என்று கூறுகிறது. (திருத்தொண்டர் புராணம், பா. 2430 – 2436). எனவே திருஞானசம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் இருவரும் அத்தலத்தில் பதிகம் பாடியிருக்க வேண்டும். ஆனால் திருநாவுக்கரசரின் பதிகங்கள் கிடைக்கவில்லை. திருஞானசம்பந்தரின் பதிகங்கள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன. அம்பர்ப் பெருந்திருக்கோயில் பதிகத்துள் திருஞானசம்பந்தர் அக்கோயில் கோச்செங்கட்சோழன் கட்டியது என்பதைப் பதிவுசெய்துள்ளார் (தேவாரத் திருப்பதிகங்கள், 3 : 19 : 1, 2, 5, 9). சேக்கிழாரும்,

“திருவின் ஆர்ந்தகோச் செங்கணான் அந்நகர்ச் செய்த கோயிலைச் சேர்ந்து
மருவு வாய்மைவண் தமிழ்மலர் மாலைஅவ் வளவனைச் சிறப்பித்து
பெருகு காதலில் பணிந்துமுன் பரவினர் பேணிய உணர்வோடும்”

(திருத்தொண்டர் புராணம், பா. 2435)

என்று இதனைக் குறிப்பிடுகிறார்.

திருஅம்பர்ப் புராணம் கூறும் மாறனார் வரலாறு

அம்பரில் அந்தணர் குலத்தில் தோன்றியவர் சோமாசி மாறனார் (திருஅம்பர்ப் புராணம், பா. 777 – 779), திருவைந்தெழுத்து ஓதுபவர் (திருஅம்பர்ப் புராணம், பா.781), சிவனடியார்களை வழிபட்டு அமுதிடுபவர் (திருஅம்பர்ப் புராணம், பா.782 – 785), சுந்தரரோடு நட்பு கொண்டவர் (திருஅம்பர்ப் புராணம், பா. 787 – 795), மாறனார் யாகம் ஒன்றைச் செய்யக் கருதினார் (திருஅம்பர்ப் புராணம், பா. 796), யாகத்திற்கு இறைவனை அழைக்க சுந்தரரின் உதவியை நாடினார் (திருஅம்பர்ப் புராணம், பா. 797 – 799), இறைவன் புலையராக வந்து அருளினார் (திருஅம்பர்ப் புராணம், பா. 802 – 814) என்பது திருஅம்பர்ப் புராணம் கூறும் சோமாசி மாறனாரின் வரலாறு.

திருஅம்பர்ப் புராணம் கூறும் சோமாசி மாறனாரின் வரலாற்றை வைத்துக் கொண்டு திருத்தொண்டர் புராணத்தை அணுகும்பொழுது சேக்கிழார் குறிப்பாக சில செய்திகளை அதில் பதிவு செய்துள்ளார் என்பதை அறியமுடிகிறது. அவற்றுள் சிலவற்றை இவண் சான்றாகக் காட்டலாம்.

புலம்
செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

உலகங்கள் உவப்ப வேள்வி புரிபவர்

சோமாசி மாறனார் முறைமை வழுவாது வேள்வி புரிபவர் என்பது சேக்கிழார் கூற்று. அதனைச் சொல்லுமிடத்து,

“யாழின் மொழியாள் தனிப்பாகரைப் போற்றும் யாகம்

ஊழின் முறைமை வழுவாது உலகங்கள் ஆன

ஏழும் உவப்ப புரிந்து”

(திருத்தொண்டர் புராணம், பா. 3636)

என்று சொல்கிறார்.

‘யாழின் மொழியாள் தனிப்பாகரைப் போற்றும் யாகம்’ என்னும் அடி நோக்கத்தக்கது. சிவபெருமானைப் போற்றிச் செய்யப்படும் யாகம் என்பது கருத்து. மாறனார் மறையோதும் குலத்துதித்தவரானாலும் வேத வேள்வியைப் போற்றாமல் சிவத்தை முன்னிறுத்திய வேள்வியைப் போற்றிச் செய்தார் என்பதை அறியமுடிகிறது.

வேத வேள்விகள் இருபத்தியொரு வகையின. அவை மூன்று தொகுப்புகளாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. சோம யாகம், ஹவிர் யாகம், பாக யாகம் என்பன அவை. (பன்னிரு திருமுறை வரலாறு, முதற்பகுதி, ப. 675). க. வெள்ளைவாரணன் தரும் வேள்வி குறித்த குறிப்புகளைக் கொண்டு பார்க்கும்பொழுது இவர் சோமயாகம் செய்தவர் என்று கொள்ளலாம். சோமயாகம் என்பது யசர் வேதத்தைக் கற்றறிந்த பின்னர் உலக நன்மைக்காக ஆறு அல்லது ஏழுநாட்கள் தொடர்ந்து பதினாறு வேதியர்களைக் கொண்டு செய்யும் யாகம். சோமயாகம் செய்து புகழ்பெற்ற காரணத்தினால் அவரது இயற்பெயரான ‘மாறன்’ என்பதோடு சோமாசி என்பதை இணைத்து அழைத்தனர் என்றும் கூறுவர். (www.pazhasulapudhusu.in – வேத மரபிலிருந்து சைவத்திற்கு மாறிய நாயனார்).

வேத வேள்விகளுள் ஒன்றான சோம யாகத்தைச் செய்து புகழ்பெற்ற மாறனாரைச் சேக்கிழார், ‘யாழின் மொழியாள் தனிப்பாகரைப் போற்றும் யாகம்’ புரிந்தவர் என்று கூறுவது ஆராய்தற்குரியது.

இல்லறநெறி நின்ற சீலர்

சோமாசி மாறனாருக்குத் திருமணம் ஆயிற்றா என்பது குறித்துத் திருத்தொண்டர் புராணம் கூறவில்லை. சோம யாகம் செய்பவர் என்பதைக் கொண்டு அவர் திருமணம் ஆனவர் என்று கருதலாம். ஆனால் திருஅம்பர்ப் புராணம் அவர் திருமணம் ஆனவர் என்று விளக்கப்படுத்துகிறது.

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ் PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

தாராசுரத்தில் உள்ள நாயன்மார் சிற்பநிரலில் காணப்படும் சோமாசி மாறனாரின் சிற்பம் அவர் தனது மனைவியாரோடு அமர்ந்து வேள்வி செய்யும் வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

எத்தன்மையராயினும் ஈசரன்பராயின் வழிபடுவர்

சோமாசி மாறனார் செய்த வேள்விக்கு இறைவன் புலையர் வடிவில் வந்தார் என்று திருஅம்பர்ப் புராணம் கூறுகிறது. ஆனால் இச்செய்தி திருத்தொண்டர் புராணத்தில் இல்லை. ஆனால்,

“எத்தன்மைய ராயினும் ஈசனுக்கு அன்பர் என்றால்

அத்தன்மையார் தாம்நமை ஆள்பவர் என்று கொள்வார்”

(திருத்தொண்டர் புராணம், பா. 3637)

என்ற பாடலடிகள் இறைவன் புலையர் வடிவில் வந்தார் என்பதையும் சோமாசி மாறனார் அவரை வழிபட்டு உய்ந்தார் என்பதையும் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

“அங்கமெலாம் குறைந்தமுகு தொழுநோ யராய் ஆவுரித்துத்

தின்றுமலும் புலைய ரேனும்

கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்ப ராகில் அவர்கண்டீர்

நாம்வணங்கும் கடவு ளாரே”

(தேவாரத் திருப்பதிகங்கள், 6 : 95 : 10)

என்ற அப்பர் தேவாரமும் இத்துடன் இணைத்து நோக்கத்தக்கது.

அடியார் இணக்கம் இறைக்காட்சி நல்கும்

சைவ ஒழுகலாற்றில் அடியார் இணக்கம் என்பது இறைவனை அடையச் செய்யும் சாதனங்களுள் ஒன்று. சோமாசி மாறனார் அடியார் வழிபாட்டில் ஊன்றிநின்றவர் என்பதை,

“ஏதம் புரியும் எயில் செற்றவர்க்கு அன்பர் வந்தால்

பாதம் பணிந்து ஆரமுது ஊட்டும் நற்பண்பின் மிக்கார்”

(திருத்தொண்டர் புராணம், பா. 3635)

என்ற திருத்தொண்டர் புராணப் பாடல் குறிப்பிடுகிறது.

சோமாசி மாறனார் தான் செய்த வேள்விக்கு இறைவனை சுந்தரரின் தொடர்பால் வரச்செய்தார் என்று திருஅம்பர்ப் புராணம் குறிப்பிடுகிறது. திருத்தொண்டர் புராணம் இதனை வெளிப்படையாகக் கூறாமல் குறிப்பாக உணர்த்துகிறது.

“... இங்கு இது நல்நெறி சேரும் விளக்கம் என்றே

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருது

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

வன்தொண்டர் பாதம் தொழுது ஆன சிறப்பு வாய்ப்பு”

(திருத்தொண்டர்புராணம், பா. 3635)

என்பன திருத்தொண்டர் புராண பாடலடிகள்.

முடிவுரை

சோமாசி மாறனாரின் வரலாறாக திருஅம்பர்ப் புராணம் குறிப்பிடும் நிகழ்வுகள் திருத்தொண்டர் புராணத்துள் வெளிப்படையாக அல்லாமல் குறிப்பாகக் கூறப்பட்டுள்ளதைக் காணமுடிகிறது. காலச்சுழற்சியில் இலக்கியங்களுள் இடைச்செருகலாகச் சிலபாடல்கள் சேர்ந்துவிடுவதைப் போலவே சில கிடைக்காமல் போவதும் அழிந்துபடுவதும் நிகழக் கூடியவைதான். அப்படியான தன்மை சேக்கிழார் இயற்றிய சோமாசி மாறனார் புராணத்திலும் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடும். நம்பியாண்டார் நம்பி மாறனாரின் பெயரைக் குறிப்பிட்டும் சேக்கிழார் பெயர் குறிப்பிடாமல் விடுவதற்கான வாய்ப்பில்லை என்பதையும் இவ்விடத்திற் கருத்திற் கொள்ளலாம்.

சோமாசி மாறனார் குறித்து சுந்தரர் கொடுத்த பெயர்ப்பதிவும், நம்பியாண்டார் நம்பியும் சேக்கிழாரும் அளித்த சுருக்கமான செய்திகளும், திருஅம்பர்ப் புராணம் கூறும் விரிவான நிகழ்வுகளும் அவரது வரலாற்றை அறியத் துணை செய்கின்றன. புராணங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்பொழுது சோமாசி மாறனார் குறித்து வெளிப்படும் வரலாற்று ஒளிச்சிதறல்கள் நாயன்மார்களின் செயல்பாடுகளை ஆழமாக உணர வழிவகுக்கின்றது.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. சாமிநாதையர். உ.வே. டாக்டர், ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம், (இரண்டு பாகங்கள்), டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம், சென்னை, ஐந்தாம் பதிப்பு, 2014.
2. ஞானசம்பந்தன் அ.ச. பேராசிரியர் (பதி), தேவாரத் திருப்பதிகங்கள், கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, ஐந்தாம் பதிப்பு, ஜனவரி, 2005.
3. ஞானசம்பந்தன் அ.ச. பேராசிரியர் (பதி), திருத்தொண்டர் புராணம், சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு, 1993.
4. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை. மகாவித்துவான், திருஅம்பர்ப் புராணம், டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம், சென்னை, 1965.

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILIOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

5. வெள்ளைவாரணன். க. வித்துவான், பன்னிரு திருமுறை வரலாறு (முதற்பகுதி), அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, சிதம்பரம், 1994.
6. www.pazhasulapudhusu.in - வேத மரபிலிருந்து சைவத்திற்கு மாறிய நாயனார்.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

கோகுல், இரா. “ சோமாசி மாறனார் – புராண ஒப்பீட்டுப் நோக்கு ” புலம் : பன்னாட்டுத்

தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 1, இதழ் 2, ஜூலை 2021, பக். 01-11

Cite this Article in English

Gokul, R. “ Somasi Maranar – A Mythical Comparitive Study ” Pulam: International

Journal of Tamilology Studies, Vol.1 Issue 2, April 2021, pp. 01-11